

ВИРТУАЛ ҚИМОР ЎЙИНЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФСИЗЛИККА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

Асроржон Султонов
Мустақил изланувчи

Аннотация: Ушбу мақола бугунги кунда долзарб бўлиб ҳисобланган виртуал қимор ўйинларининг ижтимоий хавфсизликка салбий таъсири ҳақида.

Калит сўзлар: Виртуал қимор, букмекерлик, тотализатор, ижтимоий қиморбоз (social gambler), муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбоз, телекоммуникация тармоқлари, интернет

Аннотация: Данная статья посвящена негативному влиянию виртуальных азартных игр на социальную защищенность, которое считается актуальным на сегодняшний день.

Ключевые слова: виртуальные азартные игры, букмекерская контора, тотализатор, социальный игрок, проблемный игрок и патологический игрок, телекоммуникационные сети, Интернет.

Кириш. Ҳозирги кунда дунёда ахборот технологиялари ва интернет провайдерлари ривожланиши оқибатида жамият хавфсизлигига таъсир қилувчи салбий таҳдидларнинг ҳам кўриниши ўзгариб бормоқда. Ҳозирги кунга қадар мавжуд бўлган классик хавф-хатарлар ўрнини ахборот технологиялари ва интернет орқали амалга ошириладиган янги таҳдидлар эгалламоқда. Тарихдан маълумки, давлатлар орасида ёки одамлар орасида ҳозирги кунга қадар қурол ёрдамида таҳдидлар мавжуд бўлган бўлса, бугунги кунга келиб барча хавфлар интернет орқали вужудга келмоқда.

Интернет пайдо бўлгандан буён одамлар ўртасида таваккалчиликка асосланган виртуал қимор ўйинлари ҳар доим жамиятга хавф туғдириб, ижтимоий хавфсизликка ўз салбий таъсирини кўрсатиб келган. Жамият ривожланган сари виртуал қимор ўйинлари ҳам ривожланиб, унинг хавфлилик даражаси ҳам ортиб бормоқда. Юқоридагиларга боғлиқ равишда унинг алоҳида кўринишларига қарши қаратилган курашларни амалга ошириш ва қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдириш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бирига айланиб бормоқда. Хусусан, виртуал қимор ўйинларининг салбий таъсирини камайтириш мақсадида Ўзбекистонда ҳам қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Республикада мустақиллик йилларида демократик, ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнларини чуқурлаштириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Маънавияти камол топган ва жисмонан соғлом ёш авлодни энг яхши халқ анъаналари, миллий маданиятимиз, умуминсоний маънавий-ахлоқий бойликлар ҳамда жаҳон цивилизациясининг замонавий ютуқлари асосида тарбиялаш учун барча зарур шарт-шароитлар яратилмоқда.

Шунинг учун ҳам қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш, қимор бизнеси ривожланишининг салбий оқибатларидан огоҳлантириш масалалари долзарб аҳамиятга эгадир. Қўрилган чора-тадбирларга қарамасдан, миллий урф-одатларимиз ва аҳолининг менталитетига ёт бўлган онлайн қимор ўйинларининг аҳоли ўртасида, айниқса ёшларнинг орасида кенг тарқалиши ошиб бормоқда.

Мазкур соҳанинг давлат томонидан тартибга солинишини янада такомиллаштириш, аҳоли, айниқса, ўсмирлар ва ёшлар маънавиятини муҳофаза қилиш, уларнинг виртуал қимор ўйинларига жалб этилишига қарши ҳаракат қилиш, таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкилотчиларининг жавобгарлигини ошириш мақсадида, кескин ва керакли чора-тадбирларини кўриш мақсадга мувофиқдир.

Эътибор бериб қараладиган бўлса, тотализатор Ўзбекистонда асосан ёшлар ўртасида оммавийлашиб кетаётганини кузатиш мумкин. Эндигина катта ҳаётга қадам қўяётган ёшлар умри давомида босқичма-босқич эришиладиган муваффақият ва ютуқларга бир лаҳзада эга бўлишни хоҳлашади.

Бундан ташқари, эътибор бериб қаралса, букмекерлик ўйинлари, лотереялар тез оммавийлашиб кетадиган мамлакатлар аҳоли турмуш даражаси ва даромадлари кам бўлган мамлакатлар бўлади. Бунга одамлардаги қандайдир «мўъжизавий ютуқ» орқали ҳаётининг тубдан яхшиланишига бўлган кучли иштиёқ сабаб бўлади.

Шунингдек, маълумотларга кўра, тотализатор билан шуғулланувчи компаниялар бутун дунёда маркетинг ва рекламага Соса-Сола ва Пепсидан кейин энг кўп маблағ сарф қиладиган ташкилотлар ҳисобланади. Натижада ҳозирда ҳар қайси ижтимоий тармоқларда букмекерлик ташкилотларининг ташвиқотларини кузатиш мумкин.

Онлайн букмекер компанияларининг ишончли ахборот ҳамкори бўлмиш «bookmakers. bet» сайтининг очик маълумотларига кўра ҳозирги кунда Ўзбекистонда виртуал қимор фойдаланувчиларини сони 7 млн нафар атрофида

бу эса мамлакат аҳолисининг 19% ташкил қилмоқда. Ушбу статистиканинг эътиборлиси шундаки 7 млн аҳолининг барчаси ҳозирда фаол фойдаланувчилар эмас.¹⁰

Ушбудан келиб чиқадиган бўлсак 7 млн фойдаланувчининг гаджетларида (масалан, планшет, смартфон ёки шахсий компьютер) букмекер дастурлари бор, лекин аксариятида нофаол ҳолатда бўлиши мумкин.

Бундан ташқари халқаро «STATISTA» ташкилотининг статистик прогнозларига кўра:

-Ўзбекистондаги Онлайн ўйинлар бозори 2024 йилда 10, 16 миллион АҚШ доллари даромад олиши кутилмоқда;

-кутилаётган йиллик ўсиш суръати (CAGR 2024-2027) 7, 07% бўлган бозор ҳажми 2027 йилга келиб 12, 47 миллион долларга етиши кутилмоқда;

-онлайн ўйинлар бозоридаги фойдаланувчилар сони 2027 йилга келиб 4, 1 миллион фаол фойдаланувчига етиши кутилмоқда;

-фойдаланувчилар кириши 2024 йилда 10, 9 фоизни ташкил этиши ва 2027 йилга келиб 11, 3 фоизга ошиши прогноз қилинмоқда;

-онлайн ўйинлар бозорида ҳар бир фойдаланувчининг ўртача даромади (АРПУ) 2024 йилда 2, 65 АҚШ долларини ташкил қилиши кутилмоқда.¹¹

Ушбу статистикада ҳам айнан тотализатор ўйинларининг эмас балки интернет ёрдамида ўйналадиган барча ўйинларни (мисол учун, видео ўйинлари ҳам) инобатга олиб таҳлил қилинган. Лекин шундай бўлса ҳам ҳозирда букмекер ишқибозлари кундан кунга ошиб бормоқда.

Қиморбозлик натижасида юзага келадиган салбий оқибатлар ҳақида фикр юритилса, деярли ҳар доим миямизга моддий қийинчиликлар ва бунинг ортидан атрофимиздагилар билан муносабатларимиз келади. Бироқ энг аввало эътибор қаратиш керак бўлган масала бу соғлиқдир. Қимор ортидан келадиган биринчи зарар бу стрессдир, бу айниқса узоқ ва сурункали қимор ўйновчиларда кучли намоён бўлади. Муттасил тарангликда ушлаб турилган руҳиятнинг стрессга чап бериш эҳтимоли мавжуд эмас, жисмоний ва руҳий стрессларнинг давомийлиги эса шубҳасиз ички органларга, биринчи навбатда юракка таъсир этмай қолмайди. АҚШнинг Атлантик Сити казиноларида ўтказилган тадқиқотга¹² кўра ушбу казиноларда 4 йил (1982-86) давомида қайд этилган 398

¹⁰ <https://www.bookmakers.bet/64402/betting-sites-uzbekistan/>

¹¹ <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/online-games/uzbekistan>

¹² Pollock, Michael. Hostage to Fortune: Atlantic City and Casino Gambling. Princeton, NJ: Center for Analysis of Public Issues, 1987.

та ўлим ҳолатларининг 330 таси, яъни қарийб 83 фоизи тўсатдан содир бўлган юрак хуружи оқибатида юз берган. Аммо ўткир стресс фақатгина ўйин пайтида юз бермаслиги мумкин, балки унга бошқа салбий оқибатлар қарздорлик, оила ва ишдаги чуқур муаммолар таъсири ҳам аҳамиятлидир. Бундан ташқари патологик қиморбозлик уйқусизлик, депрессия, тушқунлик, ўзини паст баҳолаш каби руҳий ҳамда турли жисмоний касалликларни келтириб чиқариши мумкин.

Ўзи умуман психологик тадқиқотларда муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбозлар жамият ҳаётига энг катта хавф туғдирувчи тиофа сифатида эътироф этилади.¹³

Мисол учун муаммоли қиморбозлар одатдагидан кўра сезиларли даражада кўпроқ пулларини қиморга тикади ва кўп вақт сарфлайди. Муаммоли қиморбозда белгилар ўткирроқ тарзда намоён бўлади, яъни қимор улар учун асосий дам олиш усулига айланиб қолади. Ишдан бўш вақтларини ва ҳатто баъзан иш вақтини ҳам виртуал қиморга кетказди. Бундай кишилар умумий қиморбозлар сонидан тахминан 2-3 фоизини ташкил этади. Қиморга бўлган истакнинг кучлилиги сингари унинг ортидан келадиган муаммолар ҳам талайгина, шунингдек муаммоли қиморбозларнинг патологик қиморбозга айланиш хавфи жуда юқори.

Психиатрияда патологик қиморбозлик ҳатто Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан руҳий касаллик сифатида қайд этилган. Яъни бундай ҳолатдаги қиморбоз энди соғлом шахс сифатида кўрилмаслиги керак. Бундай ўйинчилар барча қиморбозларнинг 1-3 фоизини ташкил этиши тахмин қилинади. Қимор билан боғлиқ руҳий бузилишга эга бўлган ушбу кишилар ҳар қандай ёмон жисмоний, руҳий ва моддий оқибатларга қарамай ўзини қимордан тўхтата олмайди, шу билан бирга ўзини соғлом шахс деб ўйлашда давом этиши мумкин. Патологик қиморбозликка чалинган инсонларни даволаниш эҳтимолига олимлар шубҳа билан қарашди, бундай бузукликни даъволочи мутахассислар ҳам жуда кам. Руҳий шифокорлар ва олимлар бундай қарамликни гиёҳвандликка қиёслашди.

Муаммоли ва патологик қиморбозлар пулларини ўйинда ютқизишганида уни худди шу йўл билан қайтариб олишга уринади ва буни тўғри деб ҳисоблайди. Қиморбозлар онгида шундай фикр бўладики катта мағлубиятларнинг ўрнини фақатгина катта ғалабалар тўлдиради, ҳолат шу

¹³ Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David. B. Niyeborg

зайилда давом этаверади. Ўз жонига қасд қилиш фикри яна бир жиддий оқибатдир. Дастлаб устма-уст мағлубиятлар, катта қарзлар, оила ва ишдаги муаммолар рухий ҳамда фикрий жиҳатдан бузилган ашаддий қиморбозларда бундай фикрни осонгина уйғотиши мумкин. Турли тадқиқотларда муаммоли қиморбозларнинг 30 фоизгачаси камида бир марта ўз жонларига қасд қилишга уриниб кўрган. Бошқа текширувларга кўра, АҚШда қимор масалалари бўйича ишонч телефонларига қўнғироқ қилган қиморбозларнинг 80 фоизи ўз жонларига қасд қилиш фикри борлиги ҳақида маълум қилган¹⁴.

Юқорида таъкидлаганимиздек, моддий танглик қиморнинг салбий оқибатлари ичида энг биринчи кўзга ташланади ва кенг таъсирлиси ҳамдир. Муаммоли ва патологик қиморбозларнинг муттасил ютқизиши натижасида уларнинг маблағлари тугайди, шунда ҳам инсонлар бу ишни тўхтатишни ўйламайдилар ва қарз олишади. Бироқ ҳолат ўзгармайди, улар гўёки «йўқотишлар ортидан қувишади». Таҳлилчиларнинг 2005 йилдаги ҳисоботида кўра АҚШда ҳар йили патологик қиморбозлар тахминан 54 миллиард доллар ортиқча йўқотишга учрашади. Ҳар беш ўйинчидан бири молиявий инқирозда эканлиги, қиморга муте ўйинчиларда ўртача қарз \$40 000 эканлиги ҳам қайд этилган. Қиморга муккасидан кетишнинг меҳнат фаолиятига таъсири катта, аниқланишича патологик қиморбозларнинг ишларини йўқотиш даражаси бундай бўлмаганларга нисбатан икки баравар юқори экан. Оила ва бошқа муносабатларнинг йўқотилиш хавфи ҳам ҳам алоҳида аҳамиятга эга. 1999 йилдаги ўрганишларда аниқланишича ижтимоий қиморбозлар орасидаги ажрашишлар даражаси 18, 2 фоизни ташкил этади, бу кўрсаткич патологик қиморбозлар орасида деярли уч баравар юқоридир, аниқроғи 53, 5 фоиз. Ажрашишлар юз бермаган оилалар олдида ҳам бир қанча муаммоларнинг уюми ётади, қарзларни тўлаш, рухий ва жисмоний саломатликка эришиш, қиморбозни тўғри йўлга қайтариш кабилар. Йирик қарзларни тўлаш учун кўшимча юклама билан ишлашга турли харажатларни чеклашга тўғри келади. Бу эса энди, муаммони бартараф этишга интилаётган ҳар бир оила аъзосида ҳам стресс, депрессия ва бошқа зарарли рухий ҳолатларни ҳамда уларга боғлиқ биологик хасталикларни келтириб чиқаради. Бундан ташқари бузилишга учраган қиморбозларнинг авлодлари ҳам келажакда қиморбозлик йўлига киришини осонлаштириши мумкин, ушбу хавф оилавий муҳит ва ирсият

¹⁴ Governing Fortune - Casino Gambling in America by Ernest P. Goss (HV6711. P67-69: 2007) Publication Date: 2007

комбинацияси натижасида вужудга келади. Шунингдек патологик қиморбозлар оиласида маиший зўравонликларнинг кўпайишини ҳам инкор этиб бўлмайди.

Қиморбознинг турли жиноятлар содир этиш эҳтимоли ҳам юқори, каттагина қарзларни қоплаш, мия талаб қилаётган ўйинни яна ўйнаш, шахсиятдаги бузилишлар ва импульсивлик оқибатида улар ўғрилик, босқинчилик ва бошқа жиноятларни содир этишлари мумкин. Қиморбозликнинг бошпанасизлик билан алоқаси ҳам эътиборга арзийди, АҚШнинг Бостон шаҳридаги уйсизларнинг 5, 5 фоизи патологик қиморбозлар эканлиги аниқланган.

Тотализатор бозоридаги сўнгги тенденциялар ва ҳаракатлантирувчи омиллар ва умумий бозор муҳити бўйича ўрганилган таҳлилларга кўра, 2020-2024-йилларда спортга пул тикиш бозори 134 миллиард долларга ўсиши прогноз қилинмоқда¹⁵. Бу ҳозирги ҳолатга нисбатан 10 фоизлик ўсиш дегани. Спорт мусобақаларига онлайн пул тикиш орқали бойиб кетиш саробдан бошқа ҳеч нарса эмас. Спорт мусобақаларига пул тикиш орқали молиявий барқарорликка эришишнинг имкони бўлганида, катта миқдорда даромад келтирувчи букмекерлик компаниялари ва уларга тегишли интернет сайтларнинг сони бугунги кунда бутун дунё бўйича ўсишда давом этмаган бўларди. Пул топишнинг бундай йўлидан фойдаланувчи инсонлар катта эҳтимол билан ўз маблағларини йўқотиши ҳақиқатга анча яқин.

Тотализаторга аралашиб қолган одам спорт ўйинларини кузатишга, диққатини қаратишга кўп вақтини сарфлаб юборади. Баъзи пайтларда ўйин натижаларини топган «қиморбоз»нинг ютган пули аввалги ютқазилганни қопламайди ва яна ўйинларга тикилиб йўқ бўлиб кетаверади.

Эътиборлиси, шу пайтгача тотализатор ўйнаб бойиб кетганларни ҳеч ким билмайди, аммо афсуски, ушбу виртуал қимор ортидан ўз жонига қасд қилганлар ёки жиноятга қўл урган шахсларни учратишимиз мумкин, мисол учун:

2022 йил 5 декабрь куни Тошлоқ туманида профилактика инспектори табель қуроли билан ўзининг бошига ўқ узган. Аниқланишича, ходим «1хбет» иловасидан фойдаланиб, шу йил август ойида 45 млн сўм ютқазган;

2021 йил 15 ноябрь куни Данғара тумани, «Пишкарон» МФЙ, Сойсоҳили кўчасида яшаган 28 ёшли йигит ўзини осиб, жонига қасд қилган. Фарғона

¹⁵ <https://www.prnewswire.com/news-releases/-134-06-billion-growth-in-spors-betting-market-2020-2024>

вилояти Данғара туманида яшаган йигит тотализаторда 16 миллион ютқазиб қўйгани аниқланган;

2021 йил 18 ноябрь куни Фарғона давлат Университети ўқитувчиси тотализаторда катта миқдорда пул ютқазгач ўз жонига қасд қилган. Аниқланишича, у 2021 йил 16 ноябрь куни Фарғона шаҳрида яшовчи бир танишидан мазкур тотализатор ўйинларини ўйнаш учун 57 миллион сўм миқдордаги пулларни қарзга олган ва пулларни ютқазиб қўйган;

Самарқанд вилояти Ургут туманида яшовчи йигит интернет орқали ўйналадиган қимор ва бошқа таваккалчиликка асосланган ўйинларга берилиб кетиш ортидан ўғирликка қўл урган. У июль ойида Самарқанд шаҳрида қаровсиз қолдирилган «Дамас» машинасидан 1700 АҚШ долларини, яна бир машинадан 2, 5 миллион сўм миқдордаги пулларни ўғирлаб, уларни интернет орқали қимор ўйинлари ўйнаб, сарфлаб юборган;

Тўрткўлда 2, 5 минг долларни тотализаторга ютқазган фуқарога нисбатан жиноят иши очилган. Маълум қилинишича, жорий йилнинг 7 июнь куни Тўрткўл туманида яшовчи фуқаро ИИОга мурожаат қилиб, туманда унинг ҳамёни ва ичида бўлган 2 100 АҚШ доллари ҳамда 3 млн 500 минг сўм пуллари номаълум шахслар томонидан ўғирлаб кетилганлигини айтган. Қайд этилишича, жорий йилнинг май-июнь ойлари давомида О. С. ўзига тегишли бўлган 2100 АҚШ доллари ҳамда 3 млн 500 минг сўм пуллари қимор ва таваккалчиликка асосланган тотализаторга тикиб, ютқазиб қўйганлиги аниқланган. Қорақалпоғистон Республикасида пуллари қиморга ютқазган фуқаро ИИБга ёлғон кўрсатма билан мурожаат қилганлиги учун жиноят иши қўзғатилган.

2021 йил 15 май куни Паст Дарғом тумани Янгиобод маҳалласида яшовчи 18 ёшли йигит яшаш хонадонининг ёрдамчи хўжалик хонасида ўзини осиб, жонига қасд қилган. Аниқланишича Паст Дарғом туманида яшовчи 18 ёшли йигит интернетдаги ўйинда катта миқдорда пул ютқазиб, ўзини осгани аниқланган;

Қува туманида 2020 йилда содир этилган 79 та ўғирлик жиноятининг 5 таси фуқароларнинг пластик карталаридан яширин тарзда пул ечиш орқали амалга оширилиб, маблағлар «1хбет» тотализатор ўйинларига сарфланган;

Самарқандда шеригининг 16 минг доллар пулини ўзлаштириб тотализаторда ютқазган йигитга жинойи иш қўзғатилди. Маълум қилинишича, 2021 йил май ойида 26 ёшли фуқаро 28 ёшли танишининг ишончига кириб, унга салқин ичимликлар савдоси билан шуғулланиш ва фойда кўришни таклиф

қилиб, жами 16 000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларни қўлга киритган. Сўнг ушбу пулларни букмекерлик сайтлари орқали мавжуд ўйинларга тикиб, ютқазиб қўйган ҳамда бугунги кунга қадар танишининг пулларини қайтариб бермасдан, алдаб келган.

Юқорида энг оғир ҳолатлар келтириб ўтилган, лекин бу ҳолат барчада ҳам кузатилавермайди. Бундан ҳам оғир ҳолатларда витуал қиморга нисбатан шахсда адиктив яъни тобе ахлоқ шаклланиб қолади, натижада тотализатор ўйинларига қизиқиш жуда осонлик билан руҳий ҳасталикка айланади. Бу ҳолат фан тилида “лудомания” деб номланади. Инсон онлайн пул тикиш ўйинларини ўйнай бошлагач, худди, наркотикка боғланиб қолгандек пул тикишга ўрганиб, иродасидан маҳрум бўлади. Инсон шу даражага келадикки, қимор қулига айланади, ўзини бошқара олмай қолади. Бу дард даволаниши жуда қийин бўлган касалликлардан. Тотализаторнинг қурбонлари оиласи, керак бўлса, яқин инсонлари ва дўстларининг ҳам пулини онлайн ўйинларга тикиб юборади. Шу ҳам етмагач, қарзлар, кредитлар ола бошлайди ва ўзини туби йўқ жарга улоқтирганини билмай қолади. Инсон табиатига кўра, муваффақият ва бойликка осон эришишни хоҳлайди. Етарлича билим билан бойитилмаган онг эгаси меҳнат-машаққатсиз осон бойиб кетиш пайида бўлаверади. Мазкур соҳанинг давлат томонидан тартибга солинишини янада такомиллаштириш, аҳоли, айниқса, ўсмирлар ва ёшлар маънавиятини муҳофаза қилиш, уларнинг виртуал қимор ўйинларига жалб этилишига қарши ҳаракат қилиш, таваккалчиликка асосланган ўйинлар ташкилотчиларининг жавобгарлигини ошириш мақсадида, кескин ва керакли чора-тадбирларини кўриш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

7. <https://www.bookmakers.bet/64402/betting-sites-uzbekistan/>
8. <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/online-games/uzbekistan>
9. Pollock, Michael. Hostage to Fortune: Atlantic City and Casino Gambling. Princeton, NJ: Center for Analysis of Public Issues, 1987.
10. Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David. B. Niyeborg
11. Governing Fortune - Casino Gambling in America by Ernest P. Goss (HV6711. P67-69: 2007) Publication Date: 2007

12. <https://www.pnewswire.com/news-releases/-134-06-billion-growth-in-sports-betting-market-2020-2024>